

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MARKAZIY OSIYO HUDUDIDA ISTIQOMAT QILUVCHI DASHT QABILALARI XUSUSIDA

BAXRANOV TURDIMUROT XUDOYKUL O'G'LI

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

+99890 680 93 93

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo hududlarida yashab istiqomat qilgan dasht qabilalari tarixi, ularning yashash hududlari bo'yicha turmush tarzi, kundalik yumushlari o'rganildi va taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: Dasht, madaniyat, etnos, chorvador, Geradot, Eroniy, qozoq, turkman, tojik, Choch, xo'jalik,

Аннотация: В данной статье были изучены и проанализированы история степных племен, проживающих в Средней Азии, их образ жизни и повседневная деятельность в местах их проживания.

Ключевые слова: Степь, культура, этнос, скотовод, герадоты, иранцы, казахи, туркмены, таджики, чочи, хозяйство,

Annotation: In this article, the history of the steppe tribes living in Central Asia, their way of life and daily activities in their places of residence were studied and analyzed.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Keywords: Steppe, culture, ethnos, herdsman, Geradot, Iranian, Kazakh, Turkmen, Tajik, Choch, economy,

KIRISH

Markaziy Osiyo halqlarining Oltoy, Janubiy Sibir, Mo'g'uliston, O'rta Osiyo hududlaridagi ibtidoiy yashash tarzi deyarli umumiydir. Ibtidoiy insonning bu hududlardagi umumiylikni ko'rsatuvchi dalillar, birinchi navbatda, hayot tarziga ovchilik, dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilikka asoslanganidir.

Markaziy Osiyo madaniyati jahon madaniyati tarixida muhim o'rin tutadi. Uning o'rta asrlardagi madaniyatiga butun dunyo allaqachon munosib baho bergan. Hatto Baqtriya, Marg'iyona, Sug'd, Parfiya, Farg'ona, Xorazm, Choch xalqlarining qadimgi madaniyati ham jahonni hayratga solmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasining qadimgi madaniyatini o'rganish o'n yillar ilgari boshlangan bo'lsada, tadqiqotchilarning bu madaniyatining o'ziga xosligi va boy mazmuni lol qoldirdi. Markaziy Osiyo madaniyati g'arb va Sharqning buyuk madaniyat elementlarini bir butunlikda uyg'unlashtirib ifodalagan holda o'ziga xos individuallik kasb etadiki, bu xususiyat keyingi taraqqiyot uchun ham negiz bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tadqiq etilayotgan davr hayotining turli-tuman tarmoqlariga doir hozirgi zamon tadqiqotchilari tomonidan yozilgan ko'pgina ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar mavjud. Bu adabiyotlar orqali antik davrda O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy va siyosiy ahvol haqida keng tasavvurga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

egamiz. Shunday bo'lsada, o'z zamonasi kishilari, tarixiy voqyealarning jonli shohidlari tomonidan yozib qoldirilgan yozma yodgorliklarni kishilik jamiyati tarixini o'rganishga doir nazariya asosida chuqur tahlil qilish bizning u davr haqidagi bilimlarimizni ya nada boyitishi muqarrar.

Markaziy Osiyo hududidagi dasht qabilalari masalasida tarixchi olimlarimizdan F.Sulaymonova A.Sagdullayev Y.g'ulomov, A.Asqarov, I.Jabborov, K.Shoniyozov, S.Qudratov, T.Omonqulovlar o'zlarining ilmiy asarlari hamda maqolalarida o'z fikr va muloxazalarini yozishgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Markaziy Osiyoning serhosil vodiysi, cho'l va dashti, tog'larida yashovchi aholining turmush sharoitidagi farqlar turli xo'jaliklarning ertaroq paydo bo'lishi o'ziga xos madaniyatlar shakllanishiga olib keldi. Bu jarayon yaqin qo'shinchilik munosabatlari asosida sodir bo'lib, qabila va xalqlarning iqtisodiy va madaniy aloqalari tufayli taraqqiyotning ertaroq boshlanishiga imkon yaratdi. Eng qadimgi davrlardan dehqonchilik, chorvachilik va tog' ovchi qabilalari o'rtasidagi mahsulot ayirboshlash Markaziy Osiyo xalqlari iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega bo'lib, keyingi davrlarda ham u uzoq saqlanib qoldi. Turmush tarzi va xo'jalik faoliyatidagi farqlanish bilan birga mintaqa xalqlarining etnik va tillardagi yaqinlik judayam uyg'unlashib ketganligi qadimgi Yunon va Xitoy manbalarida ham qayd qilingan. Markaziy Osiyo xalqlarining kuchli iqtisodiy aloqalari, etnik va til birligi ularning bir-biridan ayricha yashashiga yo'l qo'ymadi[1:33].

Antropologik va yozma manbalarning ma'lumotlari O'rta osiyoda alohida eng qadimgi elatlarning shakllanishi va etnik hududlarning ajrala boshlashi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

miloddan avvalgi IX-VIII asrlarga oid bo'lgani haqida dalolat beradi. Bu masalani o'rganish juda murakkab muammo bo'lsa ham, shubhasiz aytib o'tish kerakki, miloddan avvalgi VI asrning ikkinchi yarmida Erondagi ahmoniyar sulolasi podsholarning O'rta Osiyoga yurishlari boshlanganda bu elatlarning ajrala borish jarayoni butunlay tugagan va turli qadimgi xalqlarning hududiy joylashuv chegaralari, viloyatlarning umumiy chegaralari ahmoniyarlardan ancha oldingi davrlarda shakllangan edi. Yozma manbalarga ko'ra ahmoniyarlar O'rta Osiyoning alohida yirik viloyatlariga qarshi harbiy yurishlarni boshlaganlar. Demak, O'rta Osiyo viloyatlari va aholisi haqida, ularning hududiy joylashuvi va ayrim viloyatlarning chegaralari haqida Sharqda turli ma'lumotlar to'plangan edi¹.

Qadimgi yunon tarixchilarining asarlarida O'rta Osiyoning chorvador xalqlari haqida batafsil ma'lumotlar uchraydi. Bu xalqlar tarixini yozish, Gomer, Esxil, Aristey kabi adiblar tomonidan boshlangan, lekin skif(sak va massaget)lar haqida keng va aniq ma'lumotlarni birinchi bo'lib Miloddan avvalgi V asrlarda yashagan yunon tarixchisi Geradot beradi[2:232]. Ksenofont, Ktesiy (mil. avv V-IV asrlar) kabi tarixchilar ham bu qabilalar haqida ma'lumot bergan. Yunonlar bosqinidan keyingi rim manbalarida bu o'lkada yashovchi aholining mohir jangchilar ekanligi, ular Iskandarni Sirdaryoning naryog'iga o'tishga qo'ymaganligi haqida yoziladi.

O'rta Osiyo tub joyli aholisining aynan ikki qutb bilan, ya'ni shimoliy - sharq va janubiy mintaqalar bilan an'anaviy uzviy bog'likligining zaminida muhim bir

¹ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/223.14.12.2022>.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

omil yotadi. Bu ham bo'lsa, ular o'rtasida qadim-qadim zamonlardan davom etib kelgan etnik aloqalar edi. O'zbek xalqi etnik asosini eronzabon va turkiygo'y komponentlar tashkil etgan ekan, tarixiy jarayonni shunday kechishi tabiiy hol albatta. O'rta Osiyoning janubiy chegaralarida esa qadimdan eroniy tilli aholilar yashab kelgan. Bu ikki tilli aholining uchrashuv nuqtasi, chegara hududlari qadimda Sirdaryoning quyi havzalari bo'lsa, ilk o'rta asrlardan boshlab bu chegara Amudaryoning o'rta havzalariga ko'chdi. Bu tarixiy jarayonda turkiy kabilalarning faolligi, ularning muntazam ravishda davom etgan migratsiyasi bosh rol ni o'ynagan[3:76].

Markaziy Osiyoda qadimgi davr va o'rta asrlarda qadimgi yo'llar orqali amalga oshirilgan etnik ta'sir va migratsiya jarayonlari yuk,orida kurib utilgan natijalarga olib kelgani, yangi-yangi etnik guruhlar davriy ravishda paydo bulib turganini kursatadi. Lekin shunga qaramasdan, mintaqaning asosiy tub xalqlari, chunonchi, Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida yetakchi o'rin tutib kelgan o'zbeklar va boshqa turkiy xalqlar etnogenez jarayonlari boshlangan eng qadimgi davrdan boshlab bu hududda asosiy etnoslar sifatida yashab kelganligini kupchilik tadqiqotchilar qayd etishadi[4:65].

Shunday qilib Markaziy Osiyo qadimdan qulay tabiiy-iqlimi va geografik joylashuvi tufayli qadimdan faol migratsiyon jaroyonlar kechgan joy hisoblangan. Bunday yirik migratsialar natijasida Kushon, Xiyoniylar, Kidariylar, Eftallar, Turk xoqonligi kabi yirik davlatlar payda bo'ldi. Bu davlatlarda yaratilgan noyob sanat asarlari uning o'tmishdagi qudratidan dalolat berib turibdi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Markaziy Osiyo mamlakatlari geografik jihatdan bir-biriga yaqin va tutash joylashgan. Ko'p millionli aholi tarixan yagona taqdirga, bir-biriga uyg'unlashib ketgan dunyoqarash va an'analarga ega. Ming yillar mobaynida ma'naviy, madaniy, axloqiy, diniy mushtaraklik ham mavjud. Mintaqa xalqlari azaldan bir oilaning farzandlaridek ahil yashab kelishmoqda. Zero, mazkur mintaqada osoyishtalik, taraqqiyot va salohiyat uchun kurash zamirida milliy madaniyatlar yanada uyg'unlashadi, tarixiy qadriyatlar tiklanadi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va qardoshlik rishtalari tobora mustahkamlanib boraveradi.

Markaziy Osiyo insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimgi o'choqlaridan biri kishilik jamiyati taraqqiyotining ilk davrlari Ashel, Shel davriga oid manzilgohlarning topilishi mazkur mintaqada odamzod kelib chiqqan makonlardan ekanligini uzil-kesil isbotladi. O'rta va so'nggi paleolitga oid manzilgohlarning topilishi o'lkada zamonaviy qiyofadagi odam shakllanganligini asoslab berdi. Shu asosda aytish mumkinki, Markaziy Osiyo insoniyat paydo bo'lgan hududlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudojestvennaya kultura Sredney Azii. IX-XIII vekov, T., 1983 g.
2. Геродот. История в девяти книгах. Книга четвертая. М., 1985 г.
3. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. - Toshkent, 2001. - B

465

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

4. Doniyorov A. X., Bo‘riyev O. B., Ashirov A.A. Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi / Darslik. - Toshkent: “NIF MSH”, 2020. 324 bet.

